

Sinergie inattese

Autore: Pasquale Leone

10.5281/zenodo.11040009

Abstract:

Nel numero monografico di Reticula dedicato alla coesistenza e all'interazione tra uomo e fauna selvatica, non è stata menzionata l'avifauna autoctona.

D'altronde, data la grandezza dell'assunto, è ragionevole supporre che alcune specie fossero state tralasciate. Esiste tuttavia, un ampio gruppo di persone che opera in stretta sintonia con questo tipo di animali. Gli ornicoltori. Ovvero quelle persone appassionate a quel ramo dell'ornitologia che si occupa degli uccelli di affezione. Persone che forniscono un notevole contributo alla salvaguardia dell'ambiente allevando e all'occasione reinserendo alcune specie, in particolare quelle in via di estinzione.

Spesso, probabilmente perché praticata a livello passionale e non professionale, il discernimento dell'operato degli ornicoltori è alquanto sottovalutato.

Ciò è un ossimoro, perché dietro questa pratica occorrono conoscenze scientifiche ben precise inerenti l'etologia, la genetica, l'alimentazione e il benessere animale. Pertanto questo scritto si propone di divulgare l'operato degli ornicoltori, spesso considerati nel circuito scientifico quali fossero "figli di un Dio minore".

La situazione dell'avifauna autoctona

Nella società attuale, il rapporto uomo-animale è in continuo divenire e quotidianamente si prende sempre di più atto di quanto gli animali siano considerati degli esseri senzienti. In realtà, questo maggior interesse verso il miglioramento della coesistenza tra l'uomo e gli animali è pervaso adesso solo da parte dell'opinione pubblica. Sia nell'ambito scientifico che in quello culturale, si era già formata già da molti anni una coscienza in tal senso. La tutela degli animali era stata regolamentata per la prima volta oltre mezzo secolo fa. L'UNESCO difatti, a Parigi il 15 ottobre 1978 proclamò la [Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale](#) che fu la pietra miliare delle successive conquiste fatte, nel corso degli anni a venire, in favore degli animali.

Purtroppo, nonostante gli sforzi a tutela degli animali nonché per la salvaguardia della biodiversità, molte specie sono andate estinte nel corso del tempo. Se parliamo nello specifico dell'avifauna, il rapporto con l'uomo ha portato all'estinzione di oltre 1.400 specie di uccelli ([fonte ANSA del 21/12/2023](#)). Solo nell'anno 2023 ben 10 specie si sono estinte.

Gli ornicoltori

Se oggi alcune specie di uccelli non sono estinti, il merito va anche dato agli ornicoltori.

Appassionati allevatori di uccelli dediti nel contempo allo studio e alla conservazione del patrimonio ornitologico. In Italia sono oltre 20.000 raggruppati sotto la [Federazione Ornicoltori Italiani](#) che è un ente riconosciuto con DPR n° 1166 del 15 dicembre 1949. La FOI si prefigge l'amore, il rispetto e la conoscenza degli uccelli, divulgando tramite i suoi associati i corretti metodi di allevamento, sia a scopo ornamentale che espositivo, nel pieno rispetto del benessere animale riproducendo in cattività soprattutto soggetti in via di estinzione.

Sovente, soggetti nati in cattività sono stati reinseriti in natura per supportare il patrimonio avifaunistico. Purtroppo, questo genere di interazioni uomo – fauna selvatica, vengono poco apprezzate anche perché, in linea generale, non hanno particolare risonanza mediatica. Tuttavia se ancora riusciamo a vedere in natura alcune specie e se tante altre specie mantengono un livello di popolazione che fa sì che non diventino a rischio estinzione, buona parte del merito va riconosciuto agli ornicoltori. Uno degli esempi più palesi, è il cardinalino del Venezuela, il quale senza l'operato degli ornicoltori in natura sarebbe ormai estinto

Il cardinalino del Venezuela

Il cardinalino del Venezuela (*Spinus Cucullatus*, Swainson 1820) è un uccello classificato come specie in rischio di estinzione (fonte [International Union for the Conservation of Nature](#)).

Alla fine del secolo scorso, gli esemplari in libertà erano ridotti a poche centinaia.

Soltanto grazie all'intervento degli ornicoltori, l'unico *Spinus* dotato del colore rosso ha potuto evitare l'estinzione. Difatti, grazie al reinserimento di uccelli provenienti da allevamenti amatoriali e sportivi, si è provveduto a una ripopolazione nelle aree di provenienza, facendo sì che la specie non si estinguesse definitivamente in natura.

Tuttora, il cardinalino del Venezuela è una specie considerata ad alto rischio di estinzione ed è in allegato A del Reg. 338/97; in altri termini significa che si tratta di una particolarmente protetta. Per quanto concerne l'Unione Europea, il legislatore ha ritenuto di inserirlo nell'allegato X al Reg. 865/06 per il quale, se il soggetto è munito di anellino inamovibile è da considerarsi nato in cattività e pertanto, essendo un pet è escluso dalla regolamentazione precedentemente citata. In Italia, vista la sua notevole diffusione in cattività, il cardinalino del Venezuela è stato escluso dalla tenuta del registro e anche dalla denuncia della nascita (D.M. 08 gennaio 2002 e circ. 1929/04).

Sicuramente queste attività non potranno essere prese in considerazione come delle interazioni dirette uomo – fauna selvatica, ma si tratta di dati di fatto. Senza queste azioni portate avanti per la volontà degli ornicoltori di certo la specie oggetto di questa disamina, sarebbe scemata come presenza negli allevamenti amatoriali e, come già sopra menzionato, con ogni probabilità definitivamente estinta in natura.

Il ruolo dell'etologia

Il cardinalino è soltanto una delle tante specie che gli ornicoltori contribuiscono a reinserire in natura, spesso collaborando con organizzazioni che hanno finalità affini alle loro o perlomeno sensibilizzate in tal senso. Ovviamente, nel caso di introduzione in natura di soggetti domestici, il processo è supportato da appositi studi scientifici di etologia. Scienza quest'ultima, dotata anch'essa di una considerazione non all'altezza del suo reale valore. Lo studio del comportamento animale è alla base della coscienza che la società attuale ha acquisito nel rapporto uomo-animale. Concetti come il benessere animale sono frutto di evoluzioni dello studio del comportamento degli stessi.

Spesso viene dimenticato che i padri fondatori di questa scienza, i premi Nobel Lorenz e Tinbergen, studiavano i moduli comportamentali degli animali in relazione all'habitat nel quale essi si erano evoluti. Per quanto i concetti siano semplici, pare che vi siano delle difficoltà quando debbono essere applicati all'avifauna. Prendiamo ad esempio un cane e un canarino, un barboncino e un canarino giallo. Un barboncino che ha sempre vissuto in un appartamento, non ha nulla a che vedere con un lupo. Non ha cognizione di cosa possa significare vivere in un bosco e passare la sua vita a cacciare per la sua sopravvivenza. Un canarino giallo nato in gabbia, non ha nulla a che vedere con un canarino selvatico delle canarie. Non ha idea di cosa significhi volare nel cielo e procurarsi il cibo restando in costante allerta dai predatori. Tuttavia, nell'immaginario collettivo, il canarino viene considerato alla stregua di un silvestre uccello in prigione, mentre il barboncino non ci si ricorda che viene dal lupo.

Considerazioni etiche

Con ogni probabilità, la gabbia gioca un ruolo chiave in questa vicenda in quanto pone una questione tra ragionamento e giudizio morale. E per quanto la cosa possa sembrare paradossale, anche la stessa etologia, pur essendo scienza viene surclassata da un modello utilitaristico del giudizio morale. In altri termini, le persone tendono a dare una risposta emotiva quando vedono un uccello in gabbia (nel caso specifico la gabbia diviene un qualcosa di repulsivo e viene abbinata alla coercizione) rifiutando di elaborare un ragionamento per il quale poi si giunga ad un giudizio ponderato. Viene finanche ignorato il fatto che statisticamente un uccello domestico fuori dalla gabbia ha un'aspettativa di vita inferiore alle 24 ore. Tali giudizi, sarebbero la risultante di alcuni processi decisionali per i quali le persone si comporterebbero quali fossero degli alter ego (almeno dal punto di vista morale) a dei veri e propri giudici in procinto di emettere il proprio verdetto.

Difatti, quando poi si chiedono di spiegare in maniera razionale (inteso come pro e contro), quali siano state le motivazioni che hanno portato tali scelte, non si riescono a trovare spiegazioni convincenti.

Conclusioni

Le forme con le quali l'uomo interagisce con la fauna selvatica non sempre sono in forma diretta. A volte particolarmente quando si opera sugli animali a rischio di estinzione, si può svolgere esercitando delle forme legali di tutela degli stessi o garantendo la prosecuzione della specie semplicemente operandone la riproduzione in cattività e svolgendo successivamente opera di re-immissione in natura.

Gli obbiettivi tra le varie organizzazioni sono gli stessi, differenti sono soltanto le strade che vengono percorse.

Per questa ragione spesso, per quanto concerne l'avifauna autoctona italiana composta dai piccoli passeriformi, i risultati sono sempre ottimali.

Molteplici forze agiscono in sinergia tra di loro, e non per ultimo va preso in considerazione l'operato degli ornicoltori che, seppur in maniera prettamente amatoriale e non professionale, contribuiscono a dare un supporto tecnico, scientifico e pratico di notevole valenza. Motivo per cui andrebbero superati alcuni luoghi comuni che vedono l'alterità di figure quali il cacciatore, l'ornicoltore ed il bracconiere.

Abbiamo la fortuna di vivere in una nazione, l'Italia, ricca di biodiversità, e con delle eccellenze di settore riconosciute a livello globale (vedi FOI e ISPRA).

Dissertare ad esempio, per le stesse specie ornitiche ma con specifiche sia silvestri che domestiche, potrebbe portare a delle conclusioni finora mai elaborate.

Forse è giunto il momento di accettare che le sinergie andrebbero contestualizzate e magari che divenissero più congiunte che inaspettate, partendo dal presupposto che il oggi giorno il mondo è un pianeta con un' unica umanità e che pertanto siamo tutti fiori dello stesso giardino.

Ringraziamenti:

- La Federazione Ornicoltori Italiani per la concessione all'utilizzo del logo, didascalia n°2
- Il sig. Vincenzo del Pozzo per la cessione della didascalia n° 3

Note:

- didascalia n°1 fonte Mastodom